

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗНАНИЙ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Сайфуллаев Самарбек Дильшод о'г'ли

независимого исследователя кафедры "Социальные науки" Ташкентского
государственного транспортного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17033427>

Аннотация: В данной статье рассматривается тесная связь инженерии с точными и естественными науками, как инженерия связана с познавательной способностью человека, познавательным процессом и природой. В процессе анализа темы были проанализированы инженерные взгляды таких ученых, как Пригожин, Хосе Ортега-и-Гассет, М. Хайдеггер, Дж. Эллул, А. Бергсон, К. Ясперс, Г. Марсель Жан-Жак Руссо.

Ключевые слова: Гносеология, Инженерия, геодезия, техносфера, "механическая философия" Диалектика, социологические направления.

Abstract: This article examines the close relationship between engineering and the exact and natural sciences, examining how engineering relates to human cognitive ability, the cognitive process, and nature. In the process of analyzing the topic, the engineering views of such scientists as Prigozhin, Jose Ortega y Gasset, M. Heidegger, J. Ellul, A. Bergson, K. Jaspers, G. Marcel Jean-Jacques Rousseau were analyzed.

Keywords: Gnoseology, Engineering, geodesy, technosphere, "mechanical philosophy" Dialectics, sociological directions.

Введение

"Инженер" прошел долгий исторический этап в развитии человечества. Термин "инженер" первоначально применялся к лицам, решающим военные задачи или государственные проблемы. Эти задачи включали в себя измерение и изучение земель, строительство дорог и водных сооружений, а также определение их точек расположения. Инженеры должны были знать в основном геометрию, искусство геодезии и архитектуру. Инженер должен был уметь управлять инженерными работами, трудовым процессом и рабочими, уметь рисовать на бумаге планируемый объект, выполнять расчеты, проводить землемерные работы с помощью измерительных приборов. Ему также нужны были юридические знания, чтобы избежать разногласий с сотрудниками.

В настоящее время количество, качество и сложность технических средств увеличились в миллион раз. Современные инженеры не могут стать инженерами, не изучая специальные технические науки, такие как математика, физика, химия, а также теоретическую механику,

материаловедение, прочность материалов, черчение и современные неклассические научные и технические науки. Сегодня экономические и социальные науки стали неотъемлемой частью инженерной деятельности.

В развитом обществе миллионы людей занимаются процессами технической и технологической деятельности. Наука и техника дали человечеству ощущение власти над миром. Однако земля стала слишком маленькой, чтобы размещать все созданные человеком продукты и отходы, не нанося ущерба природе и здоровью человека. Поэтому современный инженер должен думать о социальных последствиях своей деятельности и быть ответственным за них перед своими детьми и всем человечеством. Ведь с течением времени возрастает и ответственность инженеров.

Благодаря инженерной деятельности было создано много вещей, которые невозможно отделить от нашей современной жизни. Все инженерные достижения, созданные с древних времен до наших дней, направлены на решение проблем в жизни человечества. В процессе решения таких задач возникли технические идеи. Они поднялись до уровня конкретных изобретений благодаря активному использованию творческого, в том числе художественного воображения.

Исследования

Основными объектами современной инженерной деятельности по-прежнему являются различные технические устройства и промышленные технологии. К традиционным видам инженерной деятельности относятся изобретение, проектирование, инженерные исследования, технология производства и ее организация, эксплуатация и оценка оборудования, утилизация устаревшего или вышедшего из строя оборудования. В последнее время такие области, как решение экологических проблем производства, использования и утилизации технической продукции в инженерной деятельности, приобретают актуальное значение. Современный специалист также должен понимать вопросы, связанные с экономическими показателями производства.

Вопросы инженерного творчества также занимают важное место в инженерной деятельности. Т.В.Федюкина отмечает, что целью изучения инженерного творчества является:

- 1) развитие навыков постановки и решения инженерных задач;
- 2) развитие навыков поиска новых, более эффективных конструктивных и технических решений;

- 3) овладение методами научного и инженерного творчества;
- 4) выявление и развитие творческих способностей студентов;
- 5) изучение современных методов научно-технических исследований (междисциплинарный подход);

Современного инженера невозможно представить без таланта, глубоких и всесторонних знаний, широты мышления и способности преодолевать его инерцию. Даже инженера, не обладающего современными знаниями, сегодняшняя эпоха абсолютно не принимает.

Хотя инженерная деятельность играла решающую роль в развитии человечества, она развивалась неравномерно. Прошли сотни тысяч лет с тех пор, как человечество создало первые признаки технического прогресса. Этот процесс начался с использования "готовых" природных ресурсов и продолжался до их совершенствования. В окружающем нас мире мы можем классифицировать объекты: 1. Неживая природа. 2. Живая природа. 3. Люди - существа, мыслящие по-новому. Инженерная деятельность является основным средством воздействия человека на неживую и живую природу, а также средством взаимодействия человека с природой. Эти связи и взаимодействия делятся на четыре группы систем:

- 1) инженерно-трудовой;
- 2) человек - инженерия;
- 3) инженерия - природа;
- 4) инженерия - общество.

История человечества зависит от успехов отдельных стран в той или иной технической области. Новые знания, технические решения и изобретения приходят в мир через индивида и являются продуктом его творческой деятельности. Инженеры, достигшие вершин в понимании и преобразовании техносферы, останутся в памяти поколений. Развитие инженерии привело к интенсивной конкуренции человечества с древнейших времен до наших дней.

Важнейшей проблемой подготовки инженера является способность инженеров самостоятельно ставить новые задачи. К ним также относятся поиск новых конструктивных и технических решений на уровне изобретений и времени, обеспечение повышения качества продукции, достижение уровня мировых стандартов, всесторонняя интенсификация производства, экономия всех видов ресурсов.

Инновационная инженерия направлена на развитие навыков самостоятельного инженерного творчества в процессе формирования

знаний и умений. Как отмечал английский философ К.Р. Поппер: "Практика не враг теоретического знания, а его важнейший стимул."

Основная задача инженера - использовать различные знания для достижения конкретной практической цели. Создание различных технических устройств, машин или технологий и организация их производства также является одной из задач инженера. Инженер участвует с научными знаниями в процессе создания технического объекта. В этом процессе важную роль играет концептуальный и логический уровень инженерного мышления. По мнению И.К.Корнилова, инженерное мышление проявляется в виде специфической духовной и умственной деятельности, отражающей определенный аспект социальной деятельности, связанной с технологиями и техническими знаниями при проектировании и создании систем человеко-машинного производства. Результатом инженерной деятельности является инженерное решение в виде проекта, чертежа, стандарта, нормы, приказа, указания, задания и т.д.

Известно, что творческие работы людей, известных своими высокими достижениями, изучаются и обобщаются. Результаты таких исследований показывают, что процессы мышления в различных видах творческой деятельности имеют много общего.

Знание закономерностей формирования и организации творческого мышления полезно для любого человека, особенно для инженера.

Высший уровень инженерного творчества заключается в выявлении и формировании закономерностей строения и развития техники и их сознательном использовании в поиске более эффективных и рациональных конструктивных и технологических решений.

Наука о законах техники прошла свои этапы становления. Первый этап, естественно, связан с формированием и обоснованием гипотез о закономерностях строения и развития техники. На сегодняшний день не существует достаточно обоснованных, общепризнанных индивидуальных законов техники, и в гипотезах не существует их полной замкнутой системы. Создание такой системы и обоснование индивидуальных закономерностей является одним из важнейших современных направлений фундаментальных исследований, связанных с техническими знаниями и общей теорией проектирования. Это направление ждет своих преданных исследователей.

Однако, в отличие от последнего времени, на сегодняшний день уже имеются теоретические и методические разработки по закономерностям

техники, которые представляют большой интерес для практического применения в инженерном творчестве.

Законы техники также могут быть более точными, многогранными и широко применяемыми в местном инженерном творчестве. Во-первых, на основе законов техники могут быть разработаны наиболее эффективные методологии и приемы инженерного творчества. Во-вторых, связь принципов и закономерностей с определенным классом инженерного творчества позволяет определить наиболее правильные структурные особенности, проявления и характеристики инженерного творчества в последующих поколениях.

Развитие инженерной деятельности привело к ее дифференциации. Первоначально в качестве отдельных направлений формировалась изобретательская и конструкторская деятельность, а затем и инженерно-проектная работа. П.К. Энгельмейер утверждает, что изобретательство, как и инженерная деятельность в целом, является "творческой и направляющей деятельностью." По мнению П.К.Энгельмейера, процесс изобретения, от первой вспышки идеи до ее окончательного внедрения в практику, осуществляется на следующем этапе: рождение идеи, разработка и реализация плана или схемы. На первом этапе, прежде всего, реализуются условия задания и формируется четкое мнение в форме намерения или плана. На втором этапе необходимо устранить все неясности и гипотезы идеи, составить план или схему изобретения. Таким образом, оно делится на столько частей, сколько в изобретении. На третьем этапе для создания прототипа необходимы детали, которые показывают реализацию идеи. Также на третьем этапе направления могут быть разделены. При этом все уже подготовлено, и конструктор включается в работу.

История инженерии тесно связана с историей техники. История техники - наука, изучающая общие закономерности развития производительных сил в различные периоды развития человеческого общества. Или, точнее, история техники - это наука, изучающая взаимосвязь средств труда в системе общественного производства с формами и методами труда, особенно в связи с объектом (предметом) труда. С точки зрения естественных наук, история техники показывает, что человечество все глубже усваивает законы природы и все более эффективно и разнообразно использует вещество и природную энергию. С социальной точки зрения история техники освещает движущие силы

общества, социальные условия технического прогресса и специфическую роль создателей техники.

Мир, окружающий человека, состоит из природы, общества и техники. Законы диалектики в равной степени применимы к природным, социальным и техническим явлениям. Диалектика (от греческого "dialektike" - искусство беседы, спора) - наука о развитии бытия, его прогрессе, самосознании в движении, самых общих закономерностях природы, общества и мышления. К наиболее важным категориям диалектики относятся такие явления, как причина и следствие, возможность и действительность, случайность и необходимость, частное и общее, содержание и форма. В то же время существуют также основные законы диалектики, такие как единство и борьба противоположностей, переход количественных изменений в качественные и отрицание отрицания. В частности, закон отрицания отрицания напрямую связан с процессами, связанными с развитием изобретения.

Вывод

Наряду с биологическим отношением человека к природе, он развивает особый вид материальной связи с природой - процесс труда. Уровень развития орудий и средств труда определяет характер этих отношений. Понятие "производство" отражает сущность эффективности трудовой деятельности человека. В процессе труда создаются вещи, способные удовлетворить потребности человека. Однако, наряду с производством материальных благ, необходимых для жизни, люди также формируют общественные производственные отношения, возникающие в процессе их труда. Характер этих отношений определяется не желаниями и сознанием людей, а достигнутым уровнем развития их производительных материальных сил и потребностей. Следовательно, понятие "производство" также выражает социальный характер трудовой деятельности, ее осуществление в рамках материальных общественных отношений.

Литература:

1. Салимов Б.Л. Социально-философские основы инженерии. Монография. - Т.: Ташкентский государственный транспортный университет, 2023.
2. Салимов Б.Л. Инженерная философия. Учебник. - Ташкент: Ташкентский государственный транспортный университет, 2024. 196 с.
3. Пономарев Д.П. История инженерного дела в России.

4. Корнилов И.К. Основы инженерного искусства: монография; Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова. - М.: МГУП им. Ивана Федорова, 2014. -С.65.
5. Андриевский, А.П. Классическая философская мысль: Энциклопедия новейших афоризмов. XX век / А.П. Андриевский. - Минск: Современный литератор, 1999. -С.85.
6. Давронов.З. Философия. Учебное пособие - Т.: Экономика и финансы. - 2006. -С.178.
7. Федюкина Т.В. Инженерное творчество. В 2 ч. Ч.1: Теоретические основы инженерного творчества: учебно-методическое пособие. - Ташкент, 2022. -С.4-5.

